

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Iloxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРМИНОВ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Курбанова Гузаль Абдурахимовна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Термезского государственного института

Аннотация: Терминология занимает особое место и статус в построении современного узбекского литературного языка. Существуют два взгляда на роль терминологии в словарном составе языка. Согласно первой идее терминология признаётся самостоятельным пластом лексики литературного языка, тогда как согласно второй доктрине она отделяется от словарного состава литературного языка, оценивается как “отдельный” объект и приравнивается к типам речи (диалект, жаргон, разговорная речь). Сегодня во всех аспектах лингвистики происходят инновации и изменения. Существуют как научные, так и светские взгляды на роль и значение терминов, связанных с животноводством.

Ключевые слова: термин, языкознание, сопоставление, типология, лингвист, перевод.

Annotatsiya: Terminologiya zamonaviy o‘zbek adabiy tilini shakllantirishda alohida o‘rin va maqomga ega. Til leksik tarkibida terminologiyaning o‘rni haqida ikki xil qarash mavjud. Birinchi qarashga ko‘ra, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami sifatida e’tirof etiladi, ikkinchi doktrinaga ko‘ra esa, u adabiy tilning lug‘aviy tarkibidan ajratiladi, “alohida” obyekt sifatida baholanadi va nutq turlariga (sheva, jargon, og‘zaki nutq) tenglashtiriladi. Bugungi kunda lingvistikaga oid barcha yo‘nalishlarda innovatsiyalar va o‘zgarishlar yuz bermoqda. Chorvachilikka oid terminlarning roli va ahamiyati haqidagi qarashlar ilmiy hamda dunyoviy nuqtai nazardan mavjud.

Kalit so‘zlar: termin, tilshunoslik, taqqoslash, tipologiya, lingvist, tarjima.

Abstract: Terminology occupies a special place and status in the formation of the modern Uzbek literary language. There are two different views regarding the role of terminology in the lexical composition of the language. According to the first view, terminology is recognized as an independent layer of the literary language’s vocabulary, while the second doctrine separates it from the lexical structure and treats it as a “separate” entity, equating it with speech types (dialect, jargon, colloquial speech). Nowadays, innovations and changes are taking place in all areas of linguistics. There are both scientific and secular perspectives on the role and significance of terms related to animal husbandry.

Key words: term, linguistics, comparison, typology, linguist, translation.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие человека – это динамический процесс, состоящий из постоянного движения. Быстрый рост развития науки, технологий и производства является частью этого процесса. Как известно, любая форма развития осуществляется в определённом порядке, при соблюдении дисциплины и с опорой на стратегические критерии. Кроме того, развитие лингвистики в последние годы оценивается экспертами с помощью нескольких факторов. Развитие отраслей промышленности и ускорение промышленного прогресса, процессы глобализации и интеграции, происходящие в странах мира, а также интенсивное взаимодействие языков, существующих на нашей планете, расширяют ареал языков и становятся важнейшим фактором непрерывного роста их словарного запаса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Следует отметить, что в нашей республике из трёх направлений сравнительного языкознания наибольшее развитие получило собственно сравнительное языкознание. В этой связи нельзя не упомянуть о двух различных целях, преследуемых сравнительным языкознанием. Двое наших учёных, занимающихся этим направлением – Я. Боронов и О. К. Юсупов, – поставили перед собой цель разработать теорию сравнительного языкознания. Остальные исследователи видели основную цель в сравнении конкретных языков.

Прежде чем говорить о теории сравнительного языкознания профессора Я. Боронова, необходимо упомянуть его трактовку термина “типология”. Любое сравнение языков он называет типологией. В результате термин “типология” используется им в слишком широком значении. Он утверждает: “предмет типологии станет объектом любых языковых сравнений”. Я. Боронов был видным учёным, первым разработавшим теорию сравнительного языкознания в Узбекистане. Его представления о типологии, следующие: типология делится на два вида в зависимости от её отношения к процессу классификации объектов или явлений:

- а) лингвистическая типология;
- б) нелингвистическая типология.

Лингвистическая типология изучает сопоставление языковых систем между собой, обобщение языковых законов и категорий, их типологическую классификацию. Этот тип лингвистической типологии называется чисто лингвистической типологией и противопоставляется экстралингвистической типологии.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современную эпоху коренных социально-экономических и научно-технических изменений возникают новые науки и концепции, имеющие непосредственное отношение к развитию общества. В узбекском языке также появляются новые термины, а ряд ранее употреблявшихся лексем приобретает новые значения. Поэтому в области терминологии предстоит решить ряд важных вопросов.

Нелингвистическая типология используется в дисциплинах, не относящихся к лингвистике. Нелингвистическая типология имеет очень широкую сферу применения и занимается классификацией различных объектов, явлений и событий по признакам их сходства и различия – в геологии, истории, обществознании, ботанике, искусстве и литературе, музыке и науке в целом. Я. Боронов считает сравнительно-историческое языкознание разделом типологии и называет его генетической типологией. Самым основным понятием в компаративистских работах Ю. Буранова является понятие “типологическая категория”.

Типологическая категория имеет типологическое значение и типологические формы. Типологическое значение составляет план содержания типологической категории. Это общее абстрактное языковое значение, образованное в результате взаимодействия морфологических, лексических и синтаксических единиц.

Типологическое значение многослойно, и в его выражении непосредственно участвуют различные слои языка. Оно формируется на основе двух и более языковых систем. Типологическое значение включает в себя грамматические и лексические значения и считается общим значением для изучаемых языков. Термины Ю. Буранова “одноуровневое [(e)s=-lar] соответствие” и “межуровневое [from=-dan] соответствие”, учитывающие уровни языка при переводе, имеют важное значение для сравнительного языкознания.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В своих научных трудах профессор О. К. Юсупов разработал направления в сравнительном языкознании: различные подходы к сравнению языков, методы сравнения фонологии, лексики и грамматики на двух языковых уровнях, сравнение языков в речи и тексте, принципы сравнения языков, способы выявления межъязыковых интерференций и фасилитаций. Его мысли изложены ниже.

В настоящее время в сравнительном языкознании выделяют три основных направления исследований: теоретическое сравнение языков; сравнение с лингводидактической точки зрения; сравнение с лингвофилософской (концептуальной) точки зрения.

О. К. Юсупов – второй узбекский лингвист, разработавший теорию сравнительного языкознания. Его магистерская и докторская диссертации представляют собой научные труды, написанные в области сравнительного языкознания. Причиной выбора ученым этого направления стало приглашение известного ученого Узбекистана А. Гулямова. Теория сравнительного языкознания О. К. Юсупова не отрицала теорию Я. Буранова, а скорее создавала совершенно новую теорию, включающую её.

Сегодня более глубокое изучение практических и теоретических вопросов терминологии, создание терминов и регламентация их использования на основе языковых законов стали задачей государственного значения. Поэтому более глубокое изучение системы нашего родного языка и детальная проработка различных вопросов терминологии стали сегодня одними из важнейших и серьёзных задач. До придания узбекскому языку статуса государственного и после его вступления в силу работники печати и даже некоторые лингвисты, вместо того чтобы в полной мере реализовать Закон о государственном языке, фактически игнорировали некоторые его положения и стали заменять многие давно употребимые и вошедшие в общественный оборот термины новыми, некорректными словами и лексемами, не изучая их досконально. Даже такие слова, как “термин” и “терминология”, использовались взаимозаменяемо

с такими лексемами, как “термин” и “терминология”, а общая природа таких понятий, как “термин” и “терминология”, не принималась во внимание. Потому что, когда мы говорим “термин”, мы подразумеваем также лексические единицы, относящиеся к ономастике (топонимика, антропонимика, ойконимия и т. д.). Соответственно, целесообразно использовать уже широко используемые интернациональные лексемы “термин” и “терминология”.

Терминология определяется как совокупность терминов, взаимодействующих с системой понятий определённой дисциплины. Любая система понятий сопровождается определённой системой терминов. Терминологические системы развиваются вместе с прогрессом науки. Термины вводятся иначе, чем общеупотребительные слова, и их использование подлежит определённой степени контроля. Термины не появляются сами по себе, а “изобретаются” и “создаются” по мере необходимости. Кроме того, в отличие от простого слова, значение термина не зависит от контекста; до тех пор, пока определённая лексема используется в своём терминологическом значении и в пределах своего терминологического поля, сохраняется одно и то же значение. Однако нет сомнений в том, что для точного понимания смысла неоднозначных терминов необходим контекст. Многолексемность терминологических соединений, то есть количество входящих в их состав компонентов, в последние годы привлекает внимание терминологии.

Действительно, хотя многокомпонентные термины, число которых в последние годы увеличивается, служат для полного выражения содержания понятия, их довольно неудобно применять и запоминать на практике. В принципе такие термины должны состоять из двух, а то и трёх или четырёх компонентов, и в результате компоненты сложных терминов должны образовываться путём прибавления детерминантов и прилагательных, чтобы в полной мере отражать соответствующие признаки. Это характерно для начальной стадии выражения понятия, а в дальнейшем, когда формируется определённое представление о понятии, компоненты (слова), представляющие столь незначительные признаки, могут сокращаться, и таким образом термин может быть сделан более кратким. Однако этот процесс должен осуществляться логично, не на основе путаницы и риска, а на основе определённых законов и правил. Размышляя над проблемой терминологии: что такое термин? – естественно, возникает очевидный вопрос.

Термин – слово или словосочетание, передающее профессиональное значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие и используемое в процессе познания и освоения определённых объектов и отношений между ними с точки зрения конкретных профессий. Это действительно так, поскольку в каждой области или отрасли есть термин, который используется в этой области или отрасли, а точнее, он формирует речь профессионала и создаёт условия для взаимного вербального общения.

Первоначально этот термин использовался в нескольких значениях, таких как божественность границ, со временем – пограничный камень, конечное или завершённое место и пункт назначения. В Средние века слово *terminus* использовалось для обозначения и определения чего-либо. Хотя на основе таких источников мы можем приблизительно определить историю появления слова термин в разных систематических языках, можно отметить, что наиболее альтернативным словом “термин” является возникновение слова “терминология”, которое образовалось от сочетания латинского слова *terminus*, появившегося в Средние века, и древнегреческого слова *logos* (означающего “понятие”, “учение”). Поскольку *terminus* в средневековой латыни означало “определять”, “обозначать”, то, по мнению авторов Большого Оксфордского словаря, именно под влиянием этого значения в английском языке образовалось слово *term*.

Однако некоторые современные исследования делают акцент на лексических и пояснительных формах этого слова, а не на его терминологическом значении в данной области, и, соответственно: термин происходит от греческого слова *terminus*, означающего “предел”. Это слово характерно для областей науки и техники, сельского хозяйства, искусства и культуры. Терминология – это изучение терминов и значений ряда терминов. Вопросы терминологии всегда были одними из самых острых в языкознании, потому что определение роли и функции терминов в лексических слоях полей позволяет нам правильно понимать значение и суть понятия. Во всех работах, посвящённых терминологии, терминами считаются единицы, представляющие собой конкретные понятия определённой области, имеющие определение и выполняющие в основном номинативную функцию.

Мы также можем видеть идеи о терминах в теориях учёных. Например, А. Реформатский, определяя термин, приходит к выводу, что “термины – это особые слова”. А. В. Калинин называет слова, используемые в конкретных науках и профессиях, “специальной лексикой” и делит её на две группы:

1. Специальная лексика включает в себя, прежде всего, термины.
2. Помимо терминов, специальная лексика включает в себя также профессионализмы.

Он продолжает свою мысль, говоря: “Разница между термином и профессионализмом заключается в том, что термин является выражением вполне формального, принятого и узаконенного понятия

в определённой науке, промышленности, сельском хозяйстве или технике, тогда как профессионализм – это полужформальное слово, обозначающее профессию, специальность, часто употребительное в обыденной речи и по сути не имеющее строгого научного описания понятия”.

Среди учёных Х. Джамолхонов в своём отношении к термину пишет следующее: “Термины – номинативные единицы, выражающие специальные понятия, относящиеся к науке, технике, литературе, искусству и другим областям, употребление которых ограничено определённой областью: вазон, клумба (в ботанике); прямоугольник, квадрат (в геометрии); притяжательный, притяжательный (в языкознании); рифма, строфа и метр (в литературоведении)”, – говорит он. По данным цифрового электронного словаря etymonline.com, созданного на английском языке, следует отметить, что в 1200 году этот термин использовался в старофранцузском языке в значении *terme* – “фиксированный период или срок”. Позднее, в 1300 году, этот термин стал использоваться в английском языке для обозначения эпохи. Впервые это понятие было использовано в лингвистике немецким лингвистом Шульцем в 1786 году. За океаном, в 1970-х годах, “Всемирный энциклопедический словарь” определил этот термин следующим образом: “Терминология – специальные слова или термины, используемые в науке, искусстве, бизнесе и экономике”. Перевод: “Терминология – это специализированные слова, используемые в науке, искусстве, бизнесе и экономике”.

Таким образом, понятие “термин” стало словом с определённым значением, собственным точным определением. В Европе термин впервые был определён в Оксфордском словаре английского языка, опубликованном посмертно в 1919 году под руководством шотландского лексикографа и этнографа Дж. Мюррея, как “слово или фраза, употребляемые в ограниченном или точном смысле” (перевод: “слово или фраза, используемые в ограниченном или конкретном смысле”), определяются в письменной форме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном языке терминология обогащается как за счёт заимствований из других языков, так и посредством внутреннего словообразования. Основным фактором, определяющим устойчивость терминологической системы в конкретной области, является её организованность и упорядоченность. Именно поэтому в языках с относительно стабилизированной терминологией термины подвергаются постоянному регулированию. Это регулирование осуществляется на основе определённых терминологических стандартов.

Прежде чем подробно рассматривать термины, важно разграничить понятия “термин” и “общеупотребительное слово”. Для анализа этого различия необходимо обратиться к теориям учёных, занимающихся данной проблематикой. Многие исследователи выделяют следующие характеристики термина: термин имеет тенденцию к однословности; термин обладает чёткой номинативной функцией и не несёт эмоциональной или экспрессивной нагрузки; термин сохраняет свою функцию как в составе предложений, так и вне текста; значение термина эквивалентно определённому понятию; термин стилистически нейтрален; терминологическая лексика представляет собой отдельную, упорядоченную систему. Таким образом, отличить термин от простого слова можно, опираясь на приведённые признаки. Ещё одной особенностью терминов является то, что в рамках своей профессиональной области они функционируют как специальные обозначения, в то время как в других сферах могут использоваться как общеязыковые слова или приобретать иные значения.

Список использованной литературы:

1. Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Наука, 1998. – 215 с.
2. Бурунов Ж. Типологические категории и сравнительное изучение языков. – М.: 1979. – 56 с.
3. Yusupov U.K. Chog'ishtirma tilshunoslikning yangi vazifalari. // *Xorijiy filologiya*. – Samarqand, 2011-yil. – 45-b.
4. Юсупов У.К. Развитие сравнительного языкознания в Узбекистане. // *Qiyosiy tilshunoslik: an'analar va istiqbol*. (Professor M.M. Nusharov хотirasiga bag'ishlangan respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari, 2006-yil 26–27-oktyabr). – 115-b.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. 1–5-jildlar. – Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006–2008.
6. Tim T. Sports, History and Culture. Sport and Politics: From Thatcher to Cameron. Who Will Be Next? – 2015. – P. 4–5.
7. Ткачева Л.Б. Основные закономерности английской терминологии. – Томск, Омск: Изд-во гос. ун-та, 1987. – 198 с.
8. Dámová P. A Stylistic Analysis with a Focus on Lexical (Binomial) Expressions. – Brno, 2007. – P. 126.
9. Sandrini P. Legal Terminology: A Descriptive Onomasiological Approach. – Zugl.: Innsbruck Press, Univ., Diss., 1995. – P. 301.
10. Sarimsov X.A. Ingliz va o'zbek tillarida sport terminlarining chog'ishtirma tadqiqi: Filol. fan. d-ri (PhD) diss. – Toshkent, 2020. – 12-b.
11. The World Book Encyclopedia Dictionary. Volume K–Z. – Chicago, 1964. – P. 2018.
12. www.oxfordlearnersdictionaries.com manbalariga asosan muallif tomonidan tahlil qilindi.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.